

ERITMA, KIMYOVIY KINETIKA VA ELEKTROLIZ MAVZULARIGA OID O'ZARO BIR-BIRIGA BOG'LIQ MASALALAR YECHISH

O.X.Tursunmuratov¹

orcid: 0009-0006-6317-8633

e-mail: obidosiyo@gmail.com

A.Sh.Xasanova²

e-mail: asolatxasanova2001@gmail.com

M.A.Ergashova²

e-mail: mamuraergashova131@gmail.com

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti, 111700, O'zbekiston, Toshkent viloyati,

Chirchiq shahri, Amir Temur shoh ko'chasi, 104-uy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14879286>

Annotatsiya: Ushbu maqolada eritma, kimyoviy kinetika va elektroliz jarayonlariga oid o'zaro bog'liq masalalar yechimlari yoritilgan. Har bir masala orqali mavzularning bir-biri bilan aloqasi amaliy va nazariy jihatdan tahlil qilingan. Masalalar yechimi bosqichma-bosqich keltirilib, kimyoviy jarayonlarni tushunishga oid bilimlar mustahkamlanadi. Ushbu ish kimyo faniga oid masalalarni hal qilish va amaliy muammolarni yechishda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Eritma, kimyoviy kinetika, elektroliz, ionlar harakati, reaksiyalar tezligi, elektrokimyo, kimyoviy jarayonlar.

Kirish

Zamonaviy kimyo fanida eritmalar, kimyoviy kinetika va elektroliz jarayonlarini birgalikda o'rganish nazariy va amaliy kimyoning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu uch yo'nalishning o'zaro bog'liqligi turli kimyoviy jarayonlarni chuqurroq tushunishga, ularning samaradorligini oshirishga va yangi texnologiyalarni yaratishga xizmat qiladi[1].

Kimyoviy kinetika esa reaksiyalar tezligini va ularni boshqaruvchi omillarni o'rganadi, bu esa sanoat kimyosidan biologik tizimlargacha bo'lgan keng sohalarida amaliy qo'llaniladigan fundamental nazariyani tashkil etadi. Elektroliz jarayoni esa elektrokimyoviy energiyani moddiy hosilalar bilan bog'laydi, bu esa energiya konversiyasi, materiallar ishlab chiqarish va atrof-muhitni muhofaza qilish sohalarida qo'llaniladi. [2].

Ushbu maqolada eritmalar, kinetik jarayonlar va elektrolizning o'zaro bog'liqligi turli masalalar yechimi orqali ko'rsatib beriladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Eritma: Moddalar konsentratsiyasi va ularning xususiyatlari. Eritmalar kimyoviy muhitda turli moddalarning aralashmasidan hosil bo'lgan tizimdir. Eritma tarkibi konsentratsiyaga bog'liq holda o'zgaradi, bu esa kimyoviy kinetikaga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Eritmaning asosiy parametrlari quyidagilardan iborat:

Konsentratsiya: Moddaning eritmadagi miqdori va uning jarayon tezligiga ta'siri.

pH muhit: Eritmalardagi kislotali va ishqoriy muhitning elektroliz jarayoniga ta'siri.

Eritma qobiliyati: Eritmadagi moddalar ionlariga ajralishi kimyoviy reaksiyalar tezligini belgilaydi.

Masalan, eritmaning konsentratsiyasi yuqori bo'lsa, kimyoviy kinetik jarayonlar, masalan, ionlarning to'qnashishi va reaksiyalar tezligi tezlashadi[4].

Kimyoviy kinetika: Reaksiyalar tezligi va unga ta'sir e'tuvchi omillar

Kimyoviy kinetika kimyoviy reaksiyalar tezligini o'rganadi. Eritmadagi molekulalar va ionlarning harakati reaksiyalar tezligini belgilaydi. Reaksiyalarning tezligiga quyidagi omillar ta'sir qiladi:

1. **Konsentratsiya:** Yuqorida aytilganidek, konsentratsiyaning ortishi reaksiyaning tezlashishiga olib keladi.

2. **Harorat:** Haroratning oshishi zarrachalarning kinetik energiyasini ko'paytiradi, bu esa tezlikni oshiradi.

3. **Katalizatorlar:** Kimyoviy kinetikada katalizatorlar reaksiyalarni tezlashtiruvchi omil sifatida ishlaydi[5].

Elektroliz: Eritmalardagi ionlarning harakati. Elektroliz jarayonida eritmadagi ionlar elektr toki ta'sirida katod va anod tomon harakatlanadi. Ushbu jarayon bir necha bosqichda amalga oshadi:

1. Ionlarning ajralishi: Eritmada ionlar elektr maydoni ta'sirida bo'linadi.
2. Ionlarning migratsiyasi: Ionlar o'z zaryadlariga qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadi.
3. Elektrod yuzasida reaksiyalar: Elektrod yuzasida oksidlanish va qaytarilish jarayonlari amalga oshadi.

Misol sifatida, mis (Cu) va oltingugurt kislotasi (H₂SO₄) eritmasining elektrolizida mis ionlari katodda qaytarilib, mis metall hosil qiladi. Bu jarayonni nazariy jihatdan tahlil qilish kimyoviy kinetika qonunlariga asoslangan[7,8,9].

O'zaro bog'liqlik va masalalar yechish

1-masala. Ma'lum temperaturada NaOH ning eruvchanligi 20 ga teng. 327 g suvda qancha (g) Na eritilsa to'yingan eritma hosil bo'ladi?

Yechish:

$$\begin{array}{l} 100 \text{ g (H}_2\text{O)} \quad \text{---} \quad 20 \text{ g (NaOH)} \\ 327 - 18x \quad \quad \quad \quad 40x \\ 327 - 18x = 200x \\ x = 1,5 \\ 23x = 34,5 \text{ g (Na)} \end{array}$$

Javob: 34,5

2-masala. 300 g eritmadan ma'lum miqdor suv bug'latilganda tuzning massa ulushi 1,5 marta ortdi. Olingan eritmada 12,5 g shu tuzdan to'liq eritilganda 20 % li hosil bo'ldi. Dastlabki eritma konsentratsiyasini (%) aniqlang.

Yechish:

$$\frac{300}{1,5} = 200 \text{ g} \quad C_{\%}\uparrow = m(\text{eritma})\downarrow$$

$$\begin{array}{l} m(\text{tuz}) = (200 + 12,5) \cdot 0,2 = 42,5 \text{ g} \\ m_d(\text{tuz}) = 42,5 - 12,5 = 30 \text{ g} \\ C_{\%} = \frac{30}{300} \cdot 100 = 10 \% \end{array}$$

Javob: 10

Xulosa

Eritma, kimyoviy kinetika va elektroliz mavzulari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular orqali ko'plab murakkab kimyoviy jarayonlarni tahlil qilish, boshqarish va prognozlash imkoniyati yaratiladi. Eritmalar tarkibini o'rganish, ularning fizik-kimyoviy xususiyatlarini tahlil qilish kimyoviy kinetika qonuniyatlarini chuqur anglashga zamin yaratadi. Kimyoviy kinetika esa reaksiyalarning tezligi va mexanizmlarini o'rganib, ularni samarali boshqarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аткинс П. У., Де Пола Дж. Физическая химия – М.: Бином, 2016.
2. Аждаров Н. Х. Общая и неорганическая химия – Т.: Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 2019
3. Траутман Г. Э. Курс химической кинетики – Л.: Химия, 2018.
4. Барбер Д., Тейлор Д. Основы электрохимии – М.: Мир, 2020.

5. Ташхўжаев Н. Т., Бахромова Н. Ш. Кимёвий эритмаларнинг физик-кимёвий хусусиятлари – Т.: Фан, 2021.
6. Brown T. L., LeMay H. E., Bursten B. E. Chemistry: The Central Science – Prentice Hall, 2018.
7. Умаров У. Электролиз технологиялари ва уларнинг амалиётдаги қўлланилиши – Тошкент, 2022.
8. Интернет манбалари: Химия фанининг замонавий тадқиқотлари ва амалий қўлланмалар, PubChem, ScienceDirect.
9. Tursunmuratov, O. X., Eshquvvatova, N. N., Tursunxo‘Jayev, M. N., Axadov, B. A., & Ergashova, M. A. (2024). KIMYOGA OID IZOTOPLAR MAVZUSI MASALALARINI TURLI XIL USULDA YECHISH METODIKASI. *Экономика и социум*, (6-2 (121)), 742-746.